

Ganz viel Drama auf einen Blick: Der »Distant-Reading Showcase«, zehn Jahre danach

Fischer, Frank

fr.fischer@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2419-6629

Trilcke, Peer

trilcke@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1421-4320

Schwindt, Mark

mark.schwindt@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4337-2467

Milling, Carsten

milling@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0553-7512

Sluyter-Gäthje, Henny

sluytergaeth@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2969-3237

Pozdniakov, Ivan

ivanspozdniakov@gmail.com
Tbilissi, Georgien
ORCID: 0000-0002-2450-7004

Börner, Ingo

ingo.boerner@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8294-2541

Beine, Julia Jennifer

Julia.Beine@ruhr-uni-bochum.de
Ruhr-Universität Bochum, Deutschland

Skorinkin, Daniil

daniil.skorinkin@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1845-9974

Poggel, Lisa

l.poggel@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1051-8148

Giovannini, Luca

giovannini@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2444-7192

Vom Datenposter zu DraCor

Vor genau zehn Jahren haben wir den Versuch unternommen, einen Showcase für die literaturwissenschaftliche Netzwerkanalyse zu entwickeln, der die damals noch wenig bekannten (empirischen) Zugangsweisen und (quantitativen) Forschungsansätze der Digital Humanities buchstäblich veranschaulichen sollte. Ergebnis war ein Konferenzposter für die DHd2016 in Leipzig, auf dem vor allem Daten zu sehen waren. Es war explizit als Forschungsbeitrag gedacht, wurde mittlerweile über 8.500 Mal angesehen und knapp 2.000 Mal heruntergeladen (Fischer et al. 2016). Neben Erwähnungen in wissenschaftlichen Publikationen gab es auch Auseinandersetzungen mit dem ästhetischen Schauwert einer solchen Darstellung anlässlich der Frage, wie man das inhärent Immaterielle der Literatur museal ausstellen könnte (Gfrereis 2017, Fischer 2019).

Für die DHd2026 wollen wir ein medial und methodologisch reflektiertes, in Hinblick auf die Daten- und Infrastrukturgrundlage aktualisiertes »Reenactment« dieses Posters vornehmen.

2016 wurde das Datenposter durch das (inzwischen nicht mehr gepflegte) Python-Skript »dramavis« generiert, das die aus den TEI-Dokumenten extrahierten Netzwerkdaten mithilfe der Bibliothek NetworkX gestaltet und in chronologischer Reihenfolge auf das Poster geplottet hat (Fischer/Kittel 2015, Trilcke et al. 2015). Die Daten wurden explizit für diesen Anwendungsfall präpariert, ihre Wiederverwendbarkeit war eingeschränkt.

Der damaligen Arbeit verdanken wir wichtige Erkenntnisse über die infrastrukturellen Notwendigkeiten im Bereich der digitalen Literaturwissenschaft. Die Summe unserer Überlegungen führte schließlich zur Entwicklung von DraCor, dem multilingualen Drama Corpora-Projekt, das sich mittlerweile zu einer Infrastruktur für die Erforschung des europäischen Dramas seit der griechisch-römischen Antike ausgewachsen hat (Fischer et al. 2019). Neben der Verwendung von TEI als Standardformat zur Kodierung digital vorliegender Dramentexte war die Eta-

blierung einer offenen und gut dokumentierten DraCor-API von Anfang das wichtigste Ziel des Projekts. Später kamen dann Programmbibliotheken wie pydracor und rdracor hinzu (Sluyter-Gäthje et al. 2023, Pozdniakov 2025), die den Zugang zu den verschiedenen Datenschichten von DraCor vereinfachten, entsprechende Forschung unterstützten und auch eigene Visualisierungsmöglichkeiten mitbrachten (siehe Abb. 1). Mittlerweile hat sich um DraCor eine agile internationale Community gebildet, was der signifikant gestiegene Anteil an Forschungspapern anzeigt, die mit Hilfe von DraCor entstanden sind (Andresen/Reiter 2024; Ketzan 2025).

Abbildung 1: Netzwerkgraph zu Heinrich von Kleists »Die Hermannsschlacht« (1808/1821), erzeugt mit rdracor. Netzwerkgraph zu Heinrich von Kleists »Die Hermannsschlacht« (1808/1821).

Das reproduzierbare Datenposter als Format der Digital Humanities

Von Beginn an war der 2016er-Showcase auch als Snapshot gedacht, als Momentaufnahme in der epistemologischen, methodologischen und infrastrukturellen Entwicklung des damals begrifflich noch gar nicht konturierten Feldes der »Computational Literary Studies«. Mit dem Format des datengetriebenen Posters schien uns zudem eine neue Publikationsoption – das heute etablierte »Data paper« flankierend – für das Forschen in den Digital Humanities zu emergieren, deren Potenziale wir ausloten wollten.

Im Zentrum des damaligen Datenposters wie auch seines für die DHd2026 geplanten Reenactments stehen dabei erstens die methodologischen und epistemologischen Implikationen eines Anschaulichwerdens computioneller Komplexität. »Complexity [...] can be made perceptible«, hat Anna Munster (2013, S. 5) in ihrer Studie über Netz-

werkvisualisierung konstatiert und damit allgemein auf ein kommunikatives Potenzial der Diagrammatik in den Digital Humanities hingewiesen. Die zur Anschaulichkeit verdichteten Datenvisualisierungen können – in der didaktischen Rahmung des Posters – Aspekte des digitalen Forschens anschaulich und damit wahrnehmbar werden lassen: In gewisser Weise »sieht« man auf dem Showcase tatsächlich mehrere Jahrhunderte deutschsprachiger Dramengeschichte.

Mit dem Reenactment des Showcases für die DHd2026 wollen wir zudem – und performativ – verdeutlichen, welche Folgen das Datenposter hatte, und zwar für die spezifische Entwicklung der DraCor-Infrastruktur, die aus dem damaligen Konferenzbeitrag hervorging. Zwar war auch das damalige Poster schon komputationell generiert, nämlich, wie oben angeführt, auf der Grundlage eines Korpus aus abgeleiteten Textformaten (Strukturdaten) und des Programms »dramavis«. Das Gesamtsetup war aber nicht auf Reproduzierbarkeit, noch nicht einmal auf Nachvollziehbarkeit oder Transparenz hin optimiert. Dieses Defizit wurde um 2016, im Kontext der Arbeiten am Showcase deutlich. Die Folge war die Umstellung unserer Arbeiten auf Paradigmen der Reproduzierbarkeit. Mit dem Ausbau zur versionierten DraCor-Infrastruktur und dem Aufbau eines Docker-basierten Reproduktionsworkflows (Börner et al. 2023; Börner/Trilcke 2024, S. 25–31) erfüllt die dem Poster heute zugrundeliegende Infrastruktur in jeder Hinsicht aktuelle Ansprüche an repetitive Forschung (Schöch 2023). Auch die Netzwerkdaten werden auf der Basis vorhandener Taggings automatisch aus den TEI-Dokumenten extrahiert. Was auf der einen Seite ein Zeichen für die »Infrastrukturalisierung« der CLS ist, eröffnet auf der anderen Seite erhebliche Potenziale: Mit dem Skript, das wir für das projektierte DHd2026-Poster entwickeln und das die DraCor-API verwendet, lassen sich in wenigen Schritten netzwerk-basierte Datenposter zu jedem derzeitigen (und künftigen) DraCor-Korpus in jedem Stand seiner Entwicklung erstellen. Durch die Möglichkeit, lokal eigene DraCor-Instanzen aufzusetzen und mit eigenen Ressourcen zu bestücken (Börner et al. 2023), lässt sich das für die DHd2026 entwickelte Setup zudem auch zur Generierung von Datenpostern für eigene Datensätze nutzen.

Bibliographie

Andresen, Melanie und Nils Reiter (Hg.). 2024. Computational Drama Analysis: Reflecting Methods and Interpretations. Berlin/Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111071824>

Börner, Ingo, Peer Trilcke, Carsten Milling, Frank Fischer und Henny Sluyter-Gäthje. 2023. Dockerizing DraCor – A Container-Based Approach to Reproducibility in Computational Literary Studies. In: DH2023: »Collaboration as Opportunity«. 10.–14. Juli 2023. Universität Graz. Book of Abstracts, S. 293–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8107836>

- Börner, Ingo und Peer Trilcke.** 2024. CLS INFRA D7.3: On Versioning Living and Programmable Corpora (v1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11081934>
- Fischer, Frank und Christopher Kittel.** 2015. dramavis: A Tool for Visualising and Calculating Literary Network Data. 6. August 2015. <https://dlina.github.io/dramavis/>
- Fischer, Frank.** 2016. »Distant-Reading Showcase«: Designing Our DHd2016 Conference Poster. 30. März 2016. <https://dlina.github.io/Distant-Reading-Showcase-Poster-DHd2016-Leipzig/>
- Fischer, Frank, Christopher Kittel, Peer Trilcke, Mathias Göbel, Andreas Vogel, Hanna-Lena Meiners und Dario Kampkaspar.** 2016. Distant-Reading Showcase: 465 German-Language Dramas at a Glance. In: DHd2016: »Modellierung – Vernetzung – Visualisierung« . Universität Leipzig. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.3101203>
- Fischer, Frank, Ingo Börner, Mathias Göbel, Angelika Hecht, Christopher Kittel, Carsten Milling und Peer Trilcke.** 2019. Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama. In: DH2019: »Complexities«. 9.–12. Juli 2019. Book of Abstracts. Universität Utrecht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4284002>
- Fischer, Frank.** 2019. Distant-Reading Showcase (Detail). In: Screenshots. Literatur im Netz. München: edition text + kritik, S. 116–117.
- Gfrereis, Heike.** 2017. Immaterialität/Materialität: Über ein Gegensatzpaar, bei dem im Fall der Literatúrausstellung die Lage klar scheint. In: Lis Hansen, Janneke Schoene, Levke Teßmann (Hg.): Das Immaterielle ausstellen: Zur Musealisierung von Literatur und performativer Kunst. Bielefeld: transcript, S. 35–64. <https://doi.org/10.1515/9783839440780-003>
- Ketzan, Erik.** 2025. Review of »Computational Drama Analysis: Reflecting on Methods and Interpretations ed. by Melanie Andresen and Nils Reiter«. In: German Studies Review. Vol. 48, Nr. 1, S. 208–210. <https://doi.org/10.1353/gsr.2025.a951988>
- Munster, Anna.** 2013. An Aesthesia of Networks: Conjunctive Experience in Art and Technology. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/8982.001.0001>
- Pozdniakov, Ivan.** 2025. rdracor 1.0. 6 . In: Comprehensive R Archive Network (CRAN). <https://cran.r-project.org/web/packages/rdracor/index.html>
- Schöch, Christof.** 2023. Repetitive research: a conceptual space and terminology of replication, reproduction, revision, reanalysis, reinvestigation and reuse in digital humanities. In: International Journal of Digital Humanities. Vol. 5, S. 373–403. <https://doi.org/10.1007/s42803-023-00073-y>
- Sluyter-Gäthje, Henny, Eduard Grigoriev et al.** 2023. pydracor 3 .0. 2 . In: Python Package Index (PyPI). <https://pypi.org/project/pydracor/>
- Trilcke, Peer, Frank Fischer und Dario Kampkaspar.** 2015. Digital Network Analysis of Dramatic Texts. In: DH2015: »Global Digital Humanities«. 29. Juni–3. Juli 2015. University of Western Sydney. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3627710>